

УДК 339.92

Бухтіярова Ірина Геннадіївна –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін
Навчально-наукового інституту права та психології
Національної академії внутрішніх справ

Iryna H. Bukhtiarova –

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of Administrative and Legal Disciplines,
Educational and Scientific Institute of Law and Psychology
National Academy of Internal Affairs
(1 Solomianska Square, Kyiv, 03035, Ukraine)

Оземха Ірина Владиславівна –

здобувач ступеня вищої освіти магістра 2-КМ-3 курсу
за спеціальністю «Право»
Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання
Національної академії внутрішніх справ

Iryna V. Ozemkha –

3rd year Law Student,
Educational and Scientific Institute of Correspondence and Distance Learning
National Academy of Internal Affairs
(1 Solomianska Square, Kyiv, 03035, Ukraine)

Використання штучного інтелекту у державному управлінні: адміністративно-правові аспекти

У статті проаналізовано різні аспекти використання ШІ у державному секторі, включаючи автоматизацію адміністративних процесів, аналіз великих обсягів даних, підвищення безпеки та мінімізацію ризиків, прогнозування попиту на послуги та інші. Запровадження технологій штучного інтелекту (ШІ) в сфері публічного адміністрування набирає все більшого значення завдяки їх потенційним перевагам у покращенні ефективності урядової діяльності.

Метою статті є визначення вимог до застосування ШІ в системі публічного управління та узагальнення проблем і ризиків його використання на основі аналізу досвіду України та Європи.

Доведено, що штучний інтелект стає все важливішим інструментом у державному управлінні, сприяючи підвищенню ефективності управлінських процесів, автоматизації рутинних завдань та поліпшенню якості державних послуг. Визначено, що штучний інтелект поступово змінює підходи до державного управління, відкриваючи нові можливості для підвищення ефективності адміністративних процесів та взаємодії з громадянами. Використання ШІ дозволяє оптимізувати діяльність державних органів, прогнозувати соціально-економічний розвиток та покращувати механізми ухвалення рішень. Однак, із розвитком алгоритмічних систем постають етичні та правові проблеми, зокрема питання прозорості, відповідальності та захисту прав громадян.

Ключові слова: штучний інтелект (ШІ), державне управління, цифрові технології, правове регулювання, публічне адміністрування.

I.H. Bukhtiarova, I.V. Ozemkha The Use of Artificial Intelligence in Public Administration: Administrative and Legal Aspects

The introduction of artificial intelligence (AI) technologies in the field of public administration is gaining increasing importance due to their potential benefits in improving the efficiency of government activities. This

article analyzes various aspects of the use of AI in the public sector, including automation of administrative processes, analysis of large volumes of data, increasing security and minimizing risks, forecasting demand for services, etc. The article provides a thorough analysis of the legislation and practical activities of state bodies regarding the use of AI in public administration. Attention is also drawn to the current state of legal regulation of the use of AI in Ukraine and the need to create a regulatory act in Ukraine that will regulate this area, taking into account international experience and risks is envisaged. The benefits of using AI in public administration are highlighted, such as increasing the efficiency of service delivery, improving policy development, and reducing bureaucracy. However, potential risks are also noted, such as data security issues and the possibility of disinformation spreading through AI.

The purpose of the article is to determine the requirements for the application of AI in the public administration system and summarize the problems and risks of its use based on an analysis of the experience of Ukraine and Europe.

It has been proven that artificial intelligence is becoming an increasingly important tool in public administration, contributing to increasing the efficiency of management processes, automating routine tasks and improving the quality of public services. Its implementation allows accelerating data analysis, optimizing resource allocation and ensuring more transparent mechanisms of interaction between the state and citizens. It has been determined that artificial intelligence is gradually changing approaches to public administration, opening up new opportunities for increasing the efficiency of administrative processes and interaction with citizens. Its use allows optimizing the activities of state bodies, predicting socio-economic development, and improving decision-making mechanisms. However, with the development of algorithmic systems, ethical and legal issues arise, including issues of transparency, accountability, and protection of citizens' rights.

Keywords: artificial intelligence (AI), public administration, digital technologies, legal regulation, public administration.

Постановка проблеми. Розвиток суспільства, держави, публічної сфери, регіонів і територіальних утворень України у повоєнний період визначається інтеграцією України до європейської та євроатлантичної спільноти, а також впровадженням інноваційних технологій штучного інтелекту (ШІ) - Artificial Intelligence (AI) у різні сфери життя. Це стосується економіки (розвиток секторів економіки та територій, діяльність підприємств і організацій різних форм власності), соціальної сфери (освіта, охорона здоров'я, соціальна інфраструктура тощо), політики (формування цілей публічної політики, створення інформації для медіа, визначення громадської думки тощо), культури (включаючи поезію та музичну індустрію) та безпеки (забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу і захисту національних інтересів від можливих загроз). Інноваційні технології ШІ, спрямовані на підвищення якості життя, відкривають нові можливості для створення, реалізації та моніторингу умов розвитку. Водночас, як показує світова практика, виникають соціально-економічні, політичні та технологічні ризики, пов'язані з реалізацією публічних інтересів та дотриманням прав

громадян. Ефективний розвиток суспільства та його складових має забезпечити систему публічного управління, що відповідає цивілізаційним трендам, національним цінностям та цілям суспільного розвитку. Дослідження досвіду впровадження ШІ як інноваційної технології публічного управління в Україні, а також вивчення існуючих та потенційних ризиків його застосування, є важливою науковою та практичною задачею для повоєнного розвитку України. На сьогоднішній день не існує жодної сфери життєдіяльності людини, якої б не зачіпали питання використання штучного інтелекту.

Отже, зважаючи на те, що запровадження технологій штучного інтелекту є важливим елементом людської діяльності, що сприяє розвитку суспільства і держави, то правильне з'ясування сутності і змісту поняття адміністративно-правового регулювання такої діяльності, як створення, впровадження та використання штучного інтелекту в Україні, буде слугувати гарною основою для подальшого практичного втілення новітніх технологій в нашій державі та розвитку суспільних відносин у цьому напрямку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми впровадження штучного інтелекту привертають увагу науковців з різних галузей права та технічних наук. Сучасна проблематика ШІ має міждисциплінарний характер і є важливим об'єктом дослідження для вчених, практикуючих управлінців і експертів у різних сферах, зокрема в публічному управлінні, економіці, менеджменті, праві та інших. Враховуючи ризики та виклики, пов'язані з використанням технологій ШІ, виникає необхідність особливої уваги до правового регулювання цієї сфери. Теоретичні підходи до регулювання ШІ у контексті розробки більш широких тем вивчали: О. Баранов, О. Вінник, О. Радутний, І. Філіпова. Особливу увагу цій проблематиці, зокрема в контексті ЄС, приділяли: О. Гиляка, В. Пилипчук, М. Стефанчук, К. Єфремова, Ю. Тюря. Досліджують ШІ, враховуючи сучасні тренди цифрової трансформації, що є однією з найактуальніших і найзатребуваніших цифрових технологій, яка застосовується для вирішення широкого комплексу завдань, пов'язаних з практикою публічного управління та надання муніципальних послуг. ШІ стає все затребуваним у публічному управлінні, зокрема в практиці діяльності органів місцевого самоврядування, при розробці і реалізації планів ефективного використання муніципальних ресурсів.

На сьогоднішній день проблеми застосування ШІ у сфері публічного адміністрування потребують постійної уваги, оскільки в доктрині адміністративного права наразі не вироблено єдиного підходу щодо механізму правового регулювання використання ШІ, що обумовлює актуальність дослідження.

Невирішені раніше проблеми полягають в дослідженні використання ШІ в публічному управлінні та транскордонному співробітництві, а також у створенні чіткої нормативно-правової основи для розробки та впровадження ШІ. Включає актуалізацію розробки етичних стандартів і регуляторних політик щодо застосування ШІ в публічному управлінні, що охоплюють питання прозорості, відповідальності, конфіденційності даних, уникнення дискримінації та інших етичних викликів.

Метою статті є визначення вимог до застосування ШІ в системі публічного

управління та узагальнення проблем і ризиків його використання на основі аналізу досвіду України та Європи. Це дозволить сформулювати висновки щодо перспектив подальших наукових і нормативних розробок правового регулювання цієї сфери та розглянути забезпечення інноваційного розвитку окремих галузей, регіонів, адміністративно-територіальних одиниць, суб'єктів господарювання та територіальних громад у сфері публічного управління із застосуванням ШІ як одного з інструментів для досягнення цілей розвитку суспільства та забезпечення балансу публічних інтересів.

Виклад основного матеріалу. Одним з найсучасніших інструментів публічного адміністрування є впровадження технологій штучного інтелекту, який набуває все більшої значущості в наукових дослідженнях завдяки потенційним перевагам, що він може принести для покращення діяльності уряду та системи публічного адміністрування в цілому. Впровадження технологій ШІ має велике значення для державного сектору з кількох причин. За допомогою ШІ можна автоматизувати адміністративні процеси, обробку даних, аналіз політики та впровадження додатків, що дозволяє публічним службовцям підвищити ефективність роботи. Це може бути реалізовано через розробку чат-ботів або віртуальних помічників, які швидко та точно надають інформацію про послуги, відповідають на запитання й надають допомогу. Крім того, ці системи можуть працювати 24/7, що знижує навантаження на штат публічних службовців. Штучний інтелект також дозволяє швидше та ефективніше аналізувати великі обсяги даних, що підвищує ефективність прийняття рішень на основі об'єктивних фактів, що в свою чергу поліпшує якість рішень. У державному секторі ШІ може використовуватися для прогнозування попиту на послуги, аналізу ефективності заходів, виявлення шахрайства, аналізу громадської думки та для інших завдань.

Штучний інтелект можна використовувати для підвищення безпеки та зменшення ризиків у державному секторі. Наприклад, системи розпізнавання образів можуть виявляти загрози чи підозрілі дії, аналізуючи великі обсяги даних у режимі реального часу. Крім того, ШІ може допомогти прогнозувати потенційні загрози та розробляти

стратегії управління ризиками, що дозволить державному сектору приймати обґрунтовані рішення для запобігання кризовим ситуаціям. Використання штучного інтелекту в державному секторі може стимулювати інновації та економічний розвиток. Це сприяє створенню нових технологій, робочих місць у сфері ШІ та суміжних галузях, а також залученню інвестицій. Державний сектор може стати важливим рушієм розвитку ШІ, підтримуючи співпрацю з приватним сектором і науковими установами.

Сучасні інформаційні технології, зокрема штучний інтелект (ШІ), поступово змінюють підходи до державного управління, впроваджуючи автоматизовані системи для аналізу даних, прогнозування та ухвалення рішень. Використання алгоритмів машинного навчання дозволяє оптимізувати адміністративні процеси, мінімізуючи людський фактор і підвищуючи ефективність виконання державних функцій [1]. ШІ дедалі активніше застосовується у сфері електронного врядування. В Україні цифрова трансформація державного управління відбувається за допомогою ініціатив Міністерства цифрової трансформації, зокрема проєкту «Дія», що передбачає автоматизацію надання адміністративних послуг і комунікації громадян із державними установами [3]. Подібні практики спостерігаються і в країнах ЄС, де штучний інтелект інтегрується у державні сервіси з метою спрощення документообігу, пришвидшення процесу обробки звернень громадян і покращення загальної якості надання послуг [5].

Законодавче врегулювання використання штучного інтелекту залишається одним із ключових викликів для держав. На міжнародному рівні активно обговорюється необхідність створення єдиної правової бази, яка регулюватиме використання алгоритмів у державному управлінні, встановлюючи вимоги до їхньої прозорості, підзвітності та відповідальності. В Європейському Союзі розроблено проєкт закону, який передбачає класифікацію систем ШІ за рівнями ризику та встановлення суворіших обмежень для високоризикових застосувань, що можуть впливати на права громадян [6].

В Україні питання нормативного регулювання ШІ залишається на стадії розвитку. Окремі аспекти цифрових технологій

охоплюються чинним законодавством, зокрема Законом України «Про захист персональних даних» [12] та Законом України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» [1], проте відсутність комплексного закону про штучний інтелект створює правову невизначеність у цій сфері.

Штучний інтелект також відіграє важливу роль у сфері забезпечення безпеки, зокрема у боротьбі з кіберзлочинністю. У Європейському Союзі активно досліджуються можливості використання ШІ в правоохоронній діяльності, зокрема для виявлення фінансових злочинів та аналізу великих обсягів даних у кримінальних розслідуваннях [11].

Водночас постає питання щодо правомірності та етичності використання таких технологій у сфері правосуддя, адже автоматизовані рішення можуть впливати на долі людей, а отже, потребують особливого контролю та відповідного нормативного регулювання [14].

Україна, орієнтуючись на досвід європейських країн, поступово розробляє стратегічні документи, спрямовані на інтеграцію ШІ у державне управління. Зокрема, розроблена Національна стратегія розвитку штучного інтелекту передбачає заходи щодо навчання державних службовців, впровадження механізмів контролю за ШІ-системами та створення незалежних органів нагляду за використанням алгоритмічних рішень [10].

Штучний інтелект є важливим інструментом модернізації державного управління, однак його впровадження потребує належного правового регулювання. Українське законодавство повинно враховувати кращі міжнародні практики та забезпечити баланс між технологічним прогресом і захистом прав громадян. Основними напрямками подальших досліджень мають стати питання прозорості алгоритмів, відповідальності за їхні рішення та етичних аспектів використання ШІ [4, 13].

Одним із ключових напрямів використання штучного інтелекту в державному управлінні є його здатність аналізувати великі обсяги інформації для виявлення корупційних схем. У деяких країнах уже впроваджено алгоритми, що можуть аналізувати відкриті дані про державні закупівлі, податкові декларації та фінансові транзакції для виявлення підозрілих операцій. Наприклад, у Європейському Союзі

діють автоматизовані системи моніторингу дотримання законодавства щодо закупівель, що дає змогу ідентифікувати потенційні порушення та запобігати корупційним ризикам [1].

Ще одним важливим напрямом застосування штучного інтелекту є прогнозування надзвичайних ситуацій. Алгоритми можуть аналізувати кліматичні тенденції, історичні дані про стихійні лиха та економічні показники, щоб передбачати можливі катастрофи та своєчасно вживати запобіжних заходів. Такі системи вже використовуються в ЄС для запобігання природним катаклізмам та прогнозування економічних криз, що допомагає урядам оперативно реагувати на потенційні загрози [3].

Особливе значення має впровадження штучного інтелекту у сферу охорони здоров'я. Уряд розглядає можливість застосування алгоритмів для ефективного управління медичними ресурсами, аналізу загального стану здоров'я населення та прогнозування можливих спалахів хвороб. У деяких країнах уже діють пілотні проєкти, в межах яких штучний інтелект аналізує медичні дані пацієнтів і формує рекомендації для лікарів, що дозволяє оптимізувати надання медичних послуг та підвищити їхню якість [5].

Не менш важливою є роль штучного інтелекту у сфері цифрових державних послуг. Багато країн впроваджують чат-боти та інші автоматизовані системи, які спрощують взаємодію громадян із державними органами. Наприклад, в Україні платформа «Дія» дозволяє користувачам отримувати державні послуги онлайн, а у Великій Британії функціонує система GOV.UK Chatbot, що допомагає швидко знаходити необхідну інформацію та подавати документи без звернення до установ [7].

Такі ініціативи значно зменшують адміністративне навантаження та підвищують доступність державних послуг. Проте існує проблема цифрової нерівності. Використання штучного інтелекту в управлінні державою може створити додаткові труднощі для тих, хто не має доступу до цифрових технологій або не володіє необхідними навичками. Це особливо стосується літніх людей, осіб з обмеженими можливостями та мешканців сільських територій. Саме тому міжнародні організації наголошують на необхідності розробки політик цифрової

інклюзії, щоб забезпечити рівний доступ до державних послуг для всіх громадян [9].

Ще одним перспективним напрямом є використання штучного інтелекту у сфері кібербезпеки. Оскільки цифрові загрози постійно еволюціонують, держави працюють над створенням інтелектуальних систем, здатних автоматично ідентифікувати потенційні атаки, аналізувати поведінку зловмисників та запобігати загрозам. Уряди країн ЄС розглядають можливість запровадження централізованих систем кіберзахисту на базі штучного інтелекту, які будуть взаємодіяти між собою та автоматично реагувати на кіберінциденти у режимі реального часу [11].

Ще одним важливим напрямом є прогнозування кризових ситуацій. Алгоритми можуть аналізувати кліматичні зміни, статистику природних катаклізмів і економічні показники, що дозволяє урядам вживати запобіжних заходів. У країнах ЄС вже використовують подібні технології для прогнозування можливих економічних криз і стихійних лих [5].

Штучний інтелект також активно використовується у сфері цифрового врядування. В Україні функціонує платформа «Дія», яка дозволяє громадянам швидко отримувати державні послуги онлайн. Такі рішення значно скорочують адміністративне навантаження та підвищують доступність державного сервісу [7].

Разом з тим, для подальшого розвитку цифрової трансформації в Україні важливим є впровадження нормативної бази, що визначатиме стандарти використання ШІ в державному управлінні [2]. Ключовим аспектом є також забезпечення кібербезпеки. Використання штучного інтелекту для захисту даних дозволяє автоматично виявляти потенційні загрози та аналізувати поведінку зловмисників, що допомагає запобігати атакам на державні інформаційні системи. Уряди країн ЄС вивчають можливість створення централізованих систем кіберзахисту на основі ШІ, які можуть швидко реагувати на інциденти в реальному часі [9].

Окрім того, для ефективного впровадження ШІ в державному управлінні необхідно готувати відповідні кадри. Без належного рівня цифрової грамотності державні службовці можуть неправильно застосовувати алгоритмічні рішення, що лише погіршить бюрократичні проблеми. У зв'язку з цим уряди

деяких країн розробляють освітні програми для навчання роботи з інтелектуальними системами [3].

Водночас слід враховувати проблему цифрової нерівності. Використання ШІ може створити додаткові труднощі для людей, які не мають доступу до цифрових технологій або недостатньо обізнані з ними. Це особливо актуально для літніх громадян, осіб із обмеженими можливостями та мешканців сільської місцевості. Тому міжнародні організації наголошують на важливості цифрової інклюзії, щоб кожен громадянин мав рівний доступ до державних послуг [8].

Таким чином, штучний інтелект відкриває широкі можливості для підвищення ефективності державного управління, проте його впровадження потребує ретельного нормативного регулювання, запобіжників проти дискримінації та механізмів контролю за автоматизованими рішеннями. В Україні ця сфера перебуває на початковому етапі розвитку, однак з урахуванням міжнародного досвіду можна створити ефективну модель використання ШІ в державному секторі, яка відповідатиме принципам прозорості, безпеки та справедливості [14].

Отже, штучний інтелект має значний потенціал для трансформації державного управління, але його впровадження потребує виваженого підходу, що враховує технологічні, соціальні та етичні аспекти. Враховуючи всі перераховані аспекти можна створити ефективну систему, яка відповідатиме сучасним викликам і працюватиме в інтересах суспільства. ШІ не

лише змінює підходи до державного управління, а й відкриває нові можливості у сферах боротьби з корупцією, прогнозування кризових ситуацій, охорони здоров'я та кібербезпеки.

Штучний інтелект стає все важливішим інструментом у державному управлінні, сприяючи підвищенню ефективності управлінських процесів, автоматизації рутинних завдань та поліпшенню якості державних послуг. Його впровадження дозволяє прискорити аналіз даних, оптимізувати розподіл ресурсів і забезпечити більш прозорі механізми взаємодії між державою та громадянами.

Однак важливо враховувати ризики, пов'язані з цифровою нерівністю, прозорістю алгоритмів та відповідальністю за автоматизовані рішення. Це підкреслює необхідність розробки чіткої нормативної бази, яка забезпечить ефективну інтеграцію інтелектуальних технологій у державний сектор, гарантуючи захист прав громадян і безпеку даних [13].

Штучний інтелект поступово змінює підходи до державного управління, відкриваючи нові можливості для підвищення ефективності адміністративних процесів та взаємодії з громадянами. Його використання дозволяє оптимізувати діяльність державних органів, прогнозувати соціально-економічний розвиток та покращувати механізми ухвалення рішень. Однак, із розвитком алгоритмічних систем постають етичні та правові проблеми, зокрема питання прозорості, відповідальності та захисту прав громадян.

Список використаних джерел:

1. Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги: Закон України від 05.10.2017 № 2155-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19>.
2. Концепція розвитку штучного інтелекту в Україні. Міністерство цифрової трансформації України. URL: <https://thedigital.gov.ua>.
3. Про цифрову трансформацію у сфері державного управління: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 559. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/559-2020-%D0%BF>.
4. Artificial Intelligence in Government: A Framework for Implementation. OECD. URL: <https://www.oecd.org/gov/digital-government/AI-in-government-framework.pdf>.
5. EU Regulation on Artificial Intelligence (2023). European Commission. URL: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-ai-regulation>.
6. Artificial Intelligence Act. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) and Amending Certain

Union Legislative Acts. Brussels, 21.4.2021. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0206>.

7. Біла книга з регулювання штучного інтелекту в Україні. Міністерство цифрової трансформації України. URL: <https://thedigital.gov.ua/news/prezentovano-bilu-knigu-shchodo-regulyuvannya-shtuchnogo-intelektu>.

8. Artificial Intelligence and the Rule of Law. UNESCO. URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371135>.

9. Regulation of Artificial Intelligence. OECD. URL: <https://oecd.ai/en/regulation>.

10. Національна стратегія розвитку штучного інтелекту в Україні. Аналітичний центр при Кабінеті Міністрів України. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-skhvalennya-natsionalnoyi-strategiyi-rozvytku-shtuchnogo-intelektu>.

11. Європейський парламент. Artificial Intelligence in Criminal Law and its Use by the Police and Judicial Authorities in Criminal Matters. Study for the LIBE Committee. URL: [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU\(2020\)641507](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)641507).

12. Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17>.

13. Artificial Intelligence and Public Standards. House of Lords Report. UK Parliament. URL: <https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldai/100/100.pdf>.

14. Регулювання штучного інтелекту: світовий досвід та виклики для України. Національний інститут стратегічних досліджень. URL: <https://niss.gov.ua/doslidzhennya/natsionalna-bezpeka/regulyuvannya-shtuchnogo-intelektu-svitoviy-dosvid-ta-vikliki>.

References:

1. Pro elektronnu identyfikatsiiu ta elektronni dovirchi posluhy: Zakon Ukrainy vid 05.10.2017 № 2155-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19>.

2. Kontsepsiia rozvytku shtuchnogo intelektu v Ukraini. Ministerstvo tsyfrovoi transformatsii Ukrainy. URL: <https://thedigital.gov.ua>.

3. Pro tsyfrovu transformatsiiu u sferi derzhavnoho upravlinnia: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 12.06.2020 № 559. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/559-2020-%D0%BF>.

4. Artificial Intelligence in Government: A Framework for Implementation. OECD. URL: <https://www.oecd.org/gov/digital-government/AI-in-government-framework.pdf>.

5. EU Regulation on Artificial Intelligence (2023). European Commission. URL: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-ai-regulation>.

6. Artificial Intelligence Act. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) and Amending Certain Union Legislative Acts. Brussels, 21.4.2021. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0206>.

7. Bila knyha z rehuliuвання shtuchnogo intelektu v Ukraini. Ministerstvo tsyfrovoi transformatsii Ukrainy. URL: <https://thedigital.gov.ua/news/prezentovano-bilu-knigu-shchodo-regulyuvannya-shtuchnogo-intelektu>.

8. Artificial Intelligence and the Rule of Law. UNESCO. URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371135>.

9. Regulation of Artificial Intelligence. OECD. URL: <https://oecd.ai/en/regulation>.

10. Natsionalna stratehiia rozvytku shtuchnogo intelektu v Ukraini. Analitychnyi tsentr pry Kabineti Ministriv Ukrainy. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-skhvalennya-natsionalnoyi-strategiyi-rozvytku-shtuchnogo-intelektu>.

11. Yevropeyskyi parlament. Artificial Intelligence in Criminal Law and its Use by the Police and Judicial Authorities in Criminal Matters. Study for the LIBE Committee. URL: [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU\(2020\)641507](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)641507).

12. Pro zakhyst personalnykh danykh: Zakon Ukrainy vid 01.06.2010 № 2297-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17>.

13. Artificial Intelligence and Public Standards. House of Lords Report. UK Parliament. URL: <https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldai/100/100.pdf>.

14. Rehuliuвання штучного інтелекту: світові досвід та виклики для України. Національний інститут стратегічних досліджень. URL: <https://niss.gov.ua/doslidzhennya/natsionalna-bezpeka/regulyuvannya-shtuchnogo-intelektu-svitoviy-dosvid-ta-vikliki>.